

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Муратбаева Элеонора Мухамеджановна

Ташкентский государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576229>

Аннотация. В данной тезисной работе проанализированы порядок создания акционерных обществ, их правовой статус и основные нормативно-правовые акты, регулирующие их деятельность, в частности Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». На основе международного опыта, включая рекомендации ОЭСР и Всемирного банка, национальное законодательство сопоставлено с современными принципами корпоративного управления.

Кроме того, организационная структура акционерных обществ представлена в виде графической схемы с указанием этапов системы управления. В работе также раскрыта роль акционерных обществ в процессе современного экономического развития, предъявляемые к ним требования и перспективные направления их роста.

В результате исследования обоснована необходимость проведения правовых и институциональных реформ для дальнейшего развития акционерных обществ.

Ключевые слова: акционерное право, корпоративное управление, обращение акций, фондовый рынок, наблюдательный совет, правовые гарантии, механизмы управления.

Акционерные общества являются неотъемлемой частью современной экономической системы, играя важную роль в мобилизации финансовых ресурсов, накоплении капитала и обеспечении экономического роста. Эти общества собирают денежные средства через выпуск акций и эффективно используют привлечённый капитал.

Акционерные общества также играют ключевую роль в формировании крупных корпораций, привлечении рыночной экономики и стимулировании инвесторов. Однако в обеспечении правовых основ и экономической эффективности деятельности акционерных обществ возникают определённые проблемы. Эти проблемы связаны с недостаточной эффективностью системы корпоративного управления, пробелами в законодательстве и частичной защитой прав акционеров на практике. В результате в деятельности обществ наблюдается дефицит прозрачности, что снижает их инвестиционную привлекательность и экономическую эффективность. Поэтому важным остаётся вопрос усиления правовых механизмов и совершенствования системы управления.

В Узбекистане акционерные общества начали развиваться в процессе формирования экономики, основанной на частной собственности, в годы независимости. В 1990-х годах начался процесс приватизации государственных предприятий и их преобразование в акционерные общества, что стало важным шагом на пути внедрения рыночных отношений. В этот период был принят Закон «О приватизации государственной собственности», а также Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принятый в 1996 году, которые заложили правовые основы этих структур. На сегодняшний день данный закон действует в новой редакции, включающей современные принципы управления.

Правовое регулирование акционерных обществ является важной частью экономической политики и юридической системы каждой страны, играя ключевую роль в управлении их деятельностью, защите прав акционеров и обеспечении устойчивого экономического роста. В законодательной системе Узбекистана существуют важные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы создания, управления и финансовой деятельности акционерных обществ. Однако для эффективного управления этими обществами и надёжной защиты прав акционеров необходимо их дальнейшее совершенствование.

Акционерные общества представляют собой не только важный инструмент экономического развития в Узбекистане, но и в развивающихся странах мира. Например, в США акционерные общества называются «stock corporation» или «corporation», и они свободно функционируют на финансовых рынках. В США акционеры обладают широкими правами и могут непосредственно влиять на деятельность компании. В странах Европы, особенно в Германии и Франции, действует двухуровневая система управления, состоящая из Aufsichtsrat (Наблюдательный совет) и Vorstand (Исполнительный орган). Эта система обеспечивает представительство работников в органах корпоративного управления. В Узбекистане также проводится изучение зарубежного опыта и осуществляется соответствующие реформы для повышения эффективности корпоративного управления.

На сегодняшний день в стране функционирует ряд крупных акционерных обществ, таких как "Узбекнефтегаз", "УзАвто Моторс", "Узбектелеком" и другие, которые не только выступают крупными работодателями, но и занимают важное место в экономике, являясь основными источниками доходов в бюджет. Через эти общества внедряются инновационные технологии, расширяется экспортный потенциал, а также налаживаются международные связи.

В целях укрепления правовых основ акционерных обществ в последние годы были приняты ряд нормативных актов и указов Президента. В частности, постановление РQ-26 от 24 ноября 2021 года определило меры по повышению эффективности корпоративного управления в акционерных обществах. В нем предусмотрены практические меры для совершенствования деятельности Наблюдательного совета, привлечения независимых членов и эффективной защиты интересов акционеров. Кроме того, статьи 98-104 Гражданского кодекса устанавливают основные правовые нормы, касающиеся акционерных обществ.

Правовые основы деятельности акционерных обществ в каждой стране формируются в соответствии с её экономической системой и юридическими принципами. В Узбекистане основным документом, регулирующим деятельность акционерных обществ, является Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Цель настоящего Закона заключается в регулировании отношений, связанных с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией акционерных обществ, а также в защите прав акционеров.¹ Согласно настоящему Закону, акционерное общество является юридическим лицом, обладающим уставным капиталом и несущим ответственность по своим обязательствам своим имуществом. Ответственность

¹ Законы Республики Узбекистан: «О акционерных обществах и защите прав их акционеров» (от 6 мая 2014 года, O'RQ-370-сон).

акционеров ограничивается стоимостью их акций. Закон отдельно гарантирует права акционеров, включая их право на получение дивидендов, участие в управлении обществом и получение информации от общества. В соответствии с частью 2 настоящего Закона, законодательство, регулирующее акционерные общества и защиту прав акционеров, состоит из настоящего Закона и других нормативно-правовых актов. В области банковской, инвестиционной и страховой деятельности, а также при приватизации государственных предприятий особенности создания акционерных обществ и их правового статуса определяются законодательством. В случае если международным соглашением Республики Узбекистан установлены иные правила, отличные от тех, что предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о защите прав акционеров, применяются нормы международного соглашения.² Эта норма свидетельствует о стремлении Узбекистана к международному экономическому сотрудничеству и созданию правовой стабильности для иностранных инвесторов. Это связано с тем, что инвесторы, особенно иностранные, хотят, чтобы их права защищались в соответствии с международными стандартами. Например, если в национальном законодательстве Узбекистана право акционера на запрос информации предусмотрено только в рамках годового отчета, но международным соглашением установлено требование предоставлять отчетность ежеквартально, то применяются нормы международного соглашения.

Акционерные общества (АО) являются одной из основных форм ведения бизнеса в современной экономической жизни. Их правовая основа и регулирование, хотя и имеют особенности в каждой стране, но существуют общие принципы и стандарты. Международный опыт играет важную роль в формировании правовой базы акционерных обществ. Сегодня многие страны включили нормы, регулирующие деятельность АО, в свое национальное законодательство. Принципы корпоративного управления акционерных обществ, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), являются одними из самых признанных документов в мире. К этим принципам относятся: защита прав акционеров, равное обращение с акционерами, обеспечение открытости инвестиционной среды и рынков, эффективная деятельность органов корпоративного управления, доступность информации и прозрачность³. Международный опыт показывает, что успех акционерных обществ (АО) зависит от прочности их юридических основ, прозрачности управленческой системы и обмена информацией. Принципы ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), а также опыт США, Европейского Союза и стран Азии признают защиту прав акционеров, обеспечение прозрачности информации и улучшение эффективности управляющих органов как ключевые факторы. Эти факторы играют решающую роль в улучшении систем корпоративного управления, улучшении инвестиционного климата и обеспечении экономической стабильности.

Акционерные общества (АО) являются одними из самых важных субъектов в современной экономической системе и вносят значительный вклад в экономическое развитие. Они не только предоставляют возможности для накопления и распределения капитала, но и стимулируют рост, инновации и конкурентоспособность как в

² Закон Республики Узбекистан «О акционерных обществах и защите прав их акционеров» (от 6 мая 2014 года, O'RQ-370-сон).

³ Organisation for Economic Co-operation and Development (Принципы корпоративного управления.) — [oecd.org \(https://www.oecd.org/corporate/\)](https://www.oecd.org/corporate/)

национальной, так и в глобальной экономике. Экономическое развитие АО тесно связано с рядом факторов, включая правовые основы, финансовые механизмы, качество управления и развитие рыночной инфраструктуры.

Через акционерные общества капитал привлекается в крупном масштабе, создавая привлекательные возможности для инвесторов. Выпуская акции, компания может привлекать средства от различных инвесторов, что позволяет крупным промышленным предприятиям, финансовым учреждениям и сервисным компаниям расширять свою деятельность. АО улучшают инвестиционный климат и укрепляют доверие к экономике, так как они обязаны предоставлять регулярные финансовые отчеты, проходить аудит и совершенствовать системы управления.

Акционерные общества также играют важную роль в стимулировании инноваций. Компании с существенным капиталом могут инвестировать в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность (НИОКР), что ведет к технологическим новшествам, созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности. Привлечение капитала через финансовые рынки обеспечивает эффективное распределение ресурсов и формирование цен, что способствует стабильности экономической системы.

В развитых странах экономическая активность акционерных обществ имеет большое значение. Например, в США, Великобритании, Германии и Японии акционерные общества составляют значительную часть ВВП. Для эффективного функционирования таких систем крайне важны прочная юридическая база, справедливая судебная система и развитые финансовые рынки. Развивающиеся страны также стимулируют экономический рост через развитие деятельности акционерных обществ. В Узбекистане, например, Закон "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (новая редакция, 2014 год) и другие нормативно-правовые акты создают благоприятные условия для функционирования АО.

Сегодня в различных отраслях, таких как банки, промышленность, транспорт, телекоммуникации и других, активно функционируют крупные акционерные общества. Кроме того, акционерные общества стали активными участниками процессов экономической интеграции и глобализации. Транснациональные корпорации, организованные в виде акционерных обществ в различных странах, ускоряют процессы международной торговли, инвестиций и технологического трансфера. Это способствует не только росту самих корпораций, но и экономическому росту регионов, в которых они работают. В Узбекистане на начало октября 2024 года функционирует 680 акционерных обществ, что на 10% больше, чем в аналогичный период 2023 года.⁴ (1-рисунок)

В Республике Узбекистан акционерные общества (АО) являются одним из основных элементов экономики страны. По итогам 2023 года, через АО государство и инвесторы получили значительные доходы. В стране существует 334 АО с иностранными долями, из которых 99,2% принадлежат иностранным юридическим лицам, а 0,8% — физическим лицам. Это свидетельствует о привлекательности фондового рынка Узбекистана для иностранных инвесторов.

В отчетный период объем выпущенных ценных бумаг увеличился до 22,9 трлн сум, что свидетельствует о значительном активизации капитального рынка. Государство также получает стабильный доход через АО как в виде налогов, так и дивидендов. Например,

⁴ <https://uzcsd.uz/api/Website/GetPdfById2502>

акционерное общество «Узметкомбинат» выплатило дивиденды в размере 683,35 сум на одну акцию простого типа. Такие выплаты не только обеспечивают доходы инвесторов, но и вносят значительный вклад в государственный бюджет.

1-рисунок

Размер уставного капитала и активов АО с государственной долей также увеличился в течение года, что способствует дальнейшему увеличению прибыли государства через эти общества. Крупнейшие АО, такие как «Узметкомбинат» (металлургия), «Кызылкумцемент» (производство цемента), «Кварц» (стеклянная продукция) и «Капитал Страхование» (финансовые услуги), занимают ведущие позиции в промышленности и финансовой системе страны, улучшая свои экономические результаты с каждым годом.

В заключение, акционерные общества в Узбекистане играют важную роль в стабильном экономическом развитии страны. Активизация рынка ценных бумаг, увеличение доли иностранных инвесторов, рост дивидендов и налогов, поступающих в государственный бюджет через АО, усиливают экономическое значение этих структур. Успешная деятельность крупных промышленно-финансовых АО подтверждает, что они являются надежным источником доходов как для инвесторов, так и для государства. Таким образом, улучшение этой системы и усиление принципов прозрачности могут способствовать дальнейшему развитию корпоративного управления и капитального рынка в стране.

В целом, акционерные общества в Узбекистане являются одним из приоритетных направлений экономического развития, и продолжение совершенствования правовой базы и институциональных реформ является актуальной задачей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан "О акционерных обществах и защите прав акционеров" — lex.uz (<https://lex.uz/acts/-6567>)
2. Указ Президента Республики Узбекистан "О трансформации предприятий и совершенствовании корпоративного управления" — president.uz (<https://president.uz/>)
3. Информация о развитии акционерных обществ в Республике Узбекистан — uz24.uz (<https://uz24.uz/uz/articles/aj-10-8>)
4. Информация о числе акционеров и процессе вывода из государственного владения — kun.uz (<https://kun.uz/92864>)
5. OECD — Организация экономического сотрудничества и развития (Принципы корпоративного управления) — oecd.org (<https://www.oecd.org/corporate/>)
6. Центральный депозитарий Республики Узбекистан. "Отчет о деятельности общества за 2023 год". Электронный источник: <https://uzcsd.uz/api/Website/GetPdfById2502>
7. Центральный депозитарий Республики Узбекистан. "Отчет о деятельности общества за 2022 год". Электронный источник: <https://uzcsd.uz/api/Website/GetPdfById1417>